

O QUE VAMOS VER HOJE?

PROTOCOLO 8

1. Consulta de Enfermagem
2. Estratificação de Risco
3. Gerenciamento do Stress
4. Comportamento Suicida
5. Manejo de Crise
6. Ferramentas de Cuidado

AVALIAÇÃO EM SAÚDE MENTAL

PROTOCOLO 8

CONSULTA DE ENFERMAGEM E AVALIAÇÃO EM SAÚDE MENTAL

A CONSULTA DEVE SER:

Baseada na escuta e no uso de
habilidades de comunicação.

Centrada na pessoa e suas necessidades.

Processual.

Uma escuta sensível e humanizada guiada
por perguntas permite uma avaliação.

CONSULTA DE ENFERMAGEM E AVALIAÇÃO EM SAÚDE MENTAL

A AVALIAÇÃO EM SAÚDE MENTAL:

Não é exclusiva de especialistas.

Deve ser baseada na atenção psicossocial.

Pode incluir a escuta da rede da pessoa.

Enquanto a pessoa fala, é possível avaliar aparência, orientação, sinais neurológicos, uso de SPA, funcionamento psíquico, comportamento, linguagem, etc.

Em relação à avaliação em saúde mental, deve-se considerar:

Quadro 03 – Avaliação em Saúde Mental

O que considerar	Avaliar
Queixa	Como se sente, quando começou, frequência/intensidade, o que melhora/piora, fatores desencadeantes.
Funções Psicofisiológicas	Padrão sono e alimentação, sexualidade, presença de sintomas físicos (gástricos/intestinais, urinários, respiratórios, neurológicos, alteração do peso ou qualquer outro importante para a pessoa). Alterações nos hábitos, interesses, prazeres, comportamento, personalidade.
Histórico	Comorbidades, diagnóstico e tratamentos prévios/resultados, uso de medicações/SPA, histórico de internações, tentativas de suicídio/ideação/plano, histórico de violências. História de uso de SPA/esteroides/medicações que podem levar a sintomas psíquicos (prednisona, efavirenz, propranolol, metoclopramida, teofilina, contraceptivos)

Substâncias Psicoativas (SPA)	Padrão de consumo (uso recreativo, habitual, nocivo, dependência), grau de comprometimento/prejuízos, contexto de uso, relação com a SPA, dinâmica/relações familiares e sociais, rede social, sinais/sintomas de intoxicação/abstinência.
Comportamento de Risco	Pensamentos de morte, ideação suicida, tentativas atuais/anteriores, rede de suporte, acesso aos meios, fatores de risco e de proteção. Impulsividade, automutilação, exposição à violências/abusos, conflitos, comprometimento social/escolar;
Rede familiar/social	Existência da rede familiar e/ou social, relacionamentos sociais dinâmica/relações familiares, com quem mora, quem são as pessoas que confia. Avaliar fatores protetivos e/ou desencadeantes do sofrimento; histórico familiar de transtornos mentais, suicídio e violências; conflitos/acontecimentos marcantes.
Atividade física/lazer	Identificar se há prática de atividade física e/ou corporal. Qual tipo de lazer ou entretenimento existe na rotina do sujeito.

Quadro 04: Fatores a considerar na avaliação de saúde mental

O que considerar	Avaliar
Idade	Manifestações típicas/atípicas para a idade, crises dos ciclos de vida, jovens e idosos apresentam maior risco para o suicídio; idosos fazem alterações comportamentais e neurológicas com infecções.
Gênero	Mulheres manifestam mais sofrimentos e tendem mais para a ideação suicida; homens são mais efetivos no suicídio; população LGBTQIAPN+, povos originários e minorias estão mais expostas às violências/discriminações e sofrimentos.
Nacionalidade/naturalidade	Sufrimentos que envolvam violências/guerras, refugiados/imigrantes, uso/manuseio de agrotóxicos em áreas rurais.
Escolaridade	Sinais de deficiência intelectual, impactos da restrição cultural, perdas funcionais, dificuldades de aprendizagem (investigar violências/ negligências), de compreensão e autocuidado.
Cultura/religião	A forma como se manifesta o sofrimento sofre influência cultural/familiar, considerar crenças/manifestações religiosas ao avaliar a história.

Profissão/atividade laboral	Atividades e situações laborais associadas ao sofrimento, violências/assédio, relações trabalhistas precarizadas.
Renda	Condições socioeconômicas desfavoráveis provocam/potencializam sofrimentos. Porém é importante não patologizar o sofrimento decorrente, evitando a medicalização da vulnerabilidade.
Violências	Pessoas expostas à violências estão mais vulneráveis ao sofrimento.
Populações vulneráveis	Populações vulneráveis e minorias tendem a estar mais expostas às violências e aos sofrimentos.

CONSULTA DE ENFERMAGEM E AVALIAÇÃO EM SAÚDE MENTAL

AVALIAÇÃO FÍSICA E DO ESTADO MENTAL:

**É fundamental um olhar integral,
valorizando-se os sinais/sintomas físicos,
emocionais e as comorbidades.**

**O exame físico e do estado mental devem compor a
consulta de enfermagem da pessoa com sofrimento psíquico.**

Assim, os seguintes aspectos devem ser observados:

Quadro 05 – Exame Físico

Sinais/sintomas	O que avaliar	Conduta
Falta de ar, dor no peito, taquicardia	Sinais vitais, comorbidades, histórico pessoal/familiar, tempo/frequência/intensidade, outros sinais/sintomas associados, uso de tabaco e/ou outras SPA, uso de bebidas estimulantes (café, energético); Ausculta pulmonar e cardíaca;	Oriente sobre os sinais/sintomas da ansiedade; Tranquilize quanto aos achados do exame físico; Avalie sinais/sintomas de intoxicação/abstinência por SPA, maneje conforme capítulo de SPA deste protocolo. Em caso de alterações percebidas na ausculta, discuta caso com MFC;

Cansaço, fraqueza, sonolência, dificuldade de concentração, aumento do peso

Exames de laboratório, sinais vitais, comorbidades, histórico pessoal/familiar, uso de tabaco e/ou outras SPA, sobrecarga em atividades diárias, padrão de sono.

Solicite TSH e hemograma e vitamina B12

Pergunte sobre uso de SPA ou medicações que podem causar fraqueza/cansaço (loratadina, enalapril, anlodipino, propranolol, fluoxetina, aripirazol, amitriptilina, metoclopramida, ácido valproico, fenitoína, espironolactona, antipsicóticos); se uso discuta com MFC;

Oferte testes rápidos e/ou sorologias;

Avaliar o quadro considerando prevenção quaternária x medicalização do sofrimento; e sobrecarga de atividades diárias (dupla/tripla jornada);

Alterações de Peso

Sinais vitais;

Peso e IMC;

Ingestão alimentar;

Sinais/sintomas associados (náusea, vômitos, perda de apetite, estresse, tosse, suor noturno, febre);

Investigue comportamentos que indiquem compulsão alimentar, bulimia, anorexia, uso de SPA;

Avalie possível insegurança alimentar;

Investigue sintomas de diabetes (poliúria, polidipsia, polifagia) e realize glicemia capilar;

Oferte testes rápidos e/ou sorologias;

Se sinais de tuberculose, investigue;

Violências/automutilação	Pele, unhas, cabelo, genitália;	<p>Avalie presença de hematomas/escoriações/traumas/sangramento/oncofagia, identificando violências ou comportamentos de automutilação;</p> <p>Se violência sexual:</p> <ul style="list-style-type: none">- avaliar genitália, ofertar PEP/sorologias e contracepção de emergência. <p>Para todos os casos de violência: Avaliar a necessidade de compartilhamento do cuidado com o Espaço Acolher Floripa.</p>
---------------------------------	--	---

Avaliação geral do estado mental

Descrição	O que avaliar
Aparência	<p>Modo de andar/postura;</p> <p>Atitude (amigável/hostil);</p> <p>Expressões faciais, presença/ausência de contato visual;</p> <p>Roupas e higiene pessoal;</p> <p>Considere influências econômicas/sociais;</p>
Atividade psicomotora	<p>Agitação psicomotora: deambulação excessiva, inquietação, dificuldade de ficar parado, tiques.</p> <p>Lentificação: atraso nas respostas e/ou nos movimentos corporais.</p> <p>Movimentos estereotipados, repetição de movimentos (ecopraxia)</p>
Atitude perante o examinador	<p>Atitude amigável, cooperativa, irônica, hostil, defensiva, sedutora, ambivalente, etc;</p>
Comunicação verbal com o examinador	<p>Tipo de comunicação: responsivo, falante, calado, prolixo, tangencial, circunstancial</p> <p>Tipo de verbalização: rápida, lenta, tensa, hesitante, emotiva, monótona, , sussurrada</p> <p>Problemas na fala: gagueira, repetição de palavras /imitação de discurso (ecolalia)</p>

Avaliação das funções psíquicas

Descrição	O que avaliar
<p>Consciência, atenção, sensopercepção, orientação, memória e inteligência (CASOMI)</p>	<p>Consciência: estado da consciência (desperto, sonolento, dissociado), considerar sinais/sintomas de infecção; uso de medicações e/ou SPA;</p> <p>Atenção e foco aos estímulos externos (hipervigil/hipovigil, desatenção/distração);</p> <p>Sensopercepção: percepção aos estímulos (normal/alterada), alucinações (auditivas, visuais, táteis), pseudoalucinações</p> <p>Orientação: em relação a si (autopsíquica) e ao tempo/espaço (alopsíquica);</p> <p>Memória: queixas de alteração da memória, presença de amnésia/tipos de amnésia;</p> <p>Inteligência: alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, funcionamento cognitivo, alterações do aprendizado (considerar restrição cultural/privação social, violências, dinâmica familiar/escolar, fatores psicossociais);</p>

Avaliação das funções psíquicas

Afetividade, pensamento, juízo crítico, conduta e linguagem (APEJUCOL)

Afeto/Humor

Avaliados através de declaração do paciente ou inferência do profissional (pela postura, gestos, tom de voz, expressão facial)

Humor: hipertímico (alegre/eufórico), hipotímico (triste/deprimido), distímico/eutímico, disfórico (irritado), lábil, ansioso, pueril.

Afeto: embotado, amplo, superficial, restrito

Avaliar congruência do afeto (congruente/incongruente)

Pensamento

Curso/quantidade/velocidade (aceleração, lentificação, bloqueio de pensamento, fuga de ideias, desagregação)

Conteúdo (persecutório, depreciativo, paranóide, de ataque à autoestima, de poder/riqueza/grandezas, místicos/mágicos, eróticos, de ciúmes de culpa, hipocondríaco)

Delírios (estado mental alterado que se caracteriza por uma visão distorcida da realidade)

Avaliação das funções psíquicas

Juízo crítico

Avaliar falas/comportamentos inapropriados e/ou inconvenientes, gastos excessivos, compulsões, dificuldade de medir consequências/comportamento de risco, etc;

Linguagem

Avaliar organização da linguagem

Verbalização: rápida, lenta, tensa, hesitante, emotiva, monótona, sussurrada, alta

Problemas na fala: ecolalia (repetição de palavras), solilóquios (fala sozinho), coprolalia (uso de palavras obscenas)

CASO CLÍNICO

PROTOCOLO 8

Mulher, 44 anos, busca a unidade solicitando ajuda devido IS com planejamento e sem tentativas (simular choque elétrico). Após escuta na ilha, foi encaixada para um atendimento imediato com a equipe de referência. Na primeira escuta estava bastante chorosa, demonstrando-se deprimida. Ao ser questionada qual familiar poderíamos chamar, sinalizou a mãe. Foi liberada com a familiar, para quem foram expostos os riscos e solicitado supervisão. Deixamos medicação fracionada para ajudar no sono e pactuamos um plano de segurança. Intensificamos o cuidado, agendando retornos permanentes e próximos. Ao longo dos retornos, fomos fazendo a avaliação processual. Tinha queixa de cansaço, desânimo, perda de prazer, medos, aumento do peso, oscilação de humor, impulsividade e sangramento vaginal intenso. Discutimos o uso de antidepressivo com ela, mas optou por esperar, preferiu manter seus tratamentos espirituais (está dentro de um contexto de crença?). Não aceitou encaminhamento para o CAPS. Solicitamos exames laboratoriais, fizemos uma linha do tempo para identificar desencadeantes (abandono afetivo do pai, 2 assaltos no trabalho, traição conjugal, não compreensão familiar, ausência de renda). Iniciamos tratamento para anemia, hipotireoidismo e encaminhamos para o ginecologista, está fazendo exames pré-operatórios para histerectomia devido miomatose. Incentivamos a religiosidade, encaminhamos para o INSS/estimulamos a independência financeira, para o grupo de saúde mental, trabalhamos com ela o ciclo de vida (climatério), a comunicação de suas necessidades e a atividade física. Chamamos o esposo para psicoeducação/intermediação de conflito. Depois de algum tempo de tratamento da anemia/hipotireoidismo e reposição de B12, pediu antidepressivo. Entregamos receita para o marido, solicitando a guarda da medicação e atenção. Após 20 dias do início do antidepressivo, começou com a agitação, insônia, irritabilidade e IS. Aceitou um estabilizador de humor. Mantemos os retornos permanentes, trabalhando a frustração e o tempo necessário para sua melhora.

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

PROTOCOLO 8

PARA QUE ESTRATIFICAR O RISCO?

1. Identifica as **necessidades** de acompanhamento
Periodicidade **Dispositivos mais adequados**
2. Permite o **adequado planejamento** e organização do cuidado do sujeito em sofrimento
3. Auxilia na **identificação da necessidade de compartilhamento** do cuidado da pessoa
(APS/E-MULT/ outros dispositivo)

TRANSTORNO MENTAL COMUM (TMC)

Estados de saúde que envolvem sintomas psiquiátricos **não psicóticos** e inclui o sofrimento psíquico que fica abaixo do limiar diagnóstico dos sistemas classificatórios

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS MAIS COMUNS DO SOFRIMENTO PSÍQUICO

TRISTEZA / DESÂNIMO

ANSIEDADE

SINTOMAS FÍSICOS/
SOMATIZAÇÃO

(BRASIL, 2011; CASTRO, 2023)

Dispositivos	Características clínicas
Centros de Saúde - APS	<ul style="list-style-type: none">• Quadros ansiosos, crises de ansiedade e relatos difusos de angústia• Quadros depressivos sem risco para si ou terceiros• Quadros psicóticos crônicos estabilizados• Sintomas psicossomáticos• Insônia, mudanças bruscas e importantes do padrão do sono e dos hábitos alimentares• Sofrimento decorrente de luto, ciclos de vida e reações adaptativas às perdas (familiar, afetiva, trabalho e demais laços)

TRANSTORNO MENTAL GRAVE E PERSISTENTE (TMGP)

Representações **mais específicas e generalizáveis do sofrimento**, usualmente preenchendo critérios para diagnósticos psiquiátricos que compõem os sistemas classificatórios como o DSM

(BRASIL, 2011; CASTRO, 2023)

TRANSTORNOS
PSICÓTICOS

TRANSTORNOS
AFETIVOS GRAVES

SOFRIMENTO PSÍQUICO COM
ALTO RISCO DE SUICÍDIO

Dispositivo	Características clínicas
<p data-bbox="416 909 849 1266">Compartilhar cuidado com CAPS de referência</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1049 403 1849 469">• Quadro psicótico agudo <li data-bbox="1049 506 1849 572">• Quadro maníaco agudo <li data-bbox="1049 619 1799 684">• Autonegligência grave <li data-bbox="1049 731 2215 797">• Ideação suicida com planejamento <li data-bbox="1049 834 2582 900">• Egressos de internação psiquiátrica há <30 dias <li data-bbox="1049 947 3098 1116">• Tentativa de suicídio há <6 meses com manutenção do risco alto de suicídio <li data-bbox="1049 1163 3098 1453">• Necessidade de reabilitação psicossocial e/ou de intensificação de cuidados na atenção especializada, quando esgotadas as possibilidades no território/outros dispositivos <li data-bbox="1049 1500 3098 1772">• Limitações funcionais graves e persistentes com comprometimento das principais atividades da vida secundárias a um quadro de sofrimento mental

ACESSO AO CAPS

O usuário encaminhado ao CAPS será avaliado em acolhimento por profissional da equipe multiprofissional

Enfermeiro

Psicólogo

Técnico de Enfermagem

Assistente Social

OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

Identificar a necessidade de intensificação de cuidados devido a apresentação de **quadro grave e persistente**

(BRASIL, 2011; CASTRO, 2023)

COMPARTILHAMENTO DO CUIDADO COM CAPS

Casos graves que necessitam intensificação de cuidado no CAPS, **deverão continuar sendo acompanhados por sua equipe de referência buscando-se a realização de cuidado longitudinal e compartilhado (APS/CAPS).**

Idealmente o PTS deverá contemplar atendimentos em ambos os dispositivos, bem como atividades no território

O CAPS "NÃO ACEITOU" E AGORA?

O usuário encaminhado que não atenda aos critérios de acompanhamento intensivo em serviço CAPS é **redirecionado à sua equipe da família para continuidade do seguimento**

A equipe ESF **podará solicitar contrarreferência da avaliação** realizada em acolhimento, bem como **discutir através de matriciamento (email) as possíveis condutas** a serem realizadas no cuidado da pessoa

REUNIÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE MENTAL

DISTRITO CONTINENTE
online

2ª quinta feira de cada mês
08:15 às 09:30 horas

DISTRITO CENTRO
presencial / híbrido

1ª quinta feira de cada mês
10:30 às 12:00 horas

DISTRITO NORTE
online

3ª segunda feira de cada mês
13:00 às 14:30 horas

DISTRITO SUL
online

3ª quinta feira de cada mês

MATRICIAMENTO / COMPARTILHAMENTO DO CUIDADO

Quando a Equipe ESF sente necessidade de apoio para abordar e conduzir um caso que exige:

Esclarecimento diagnóstico

Abordagem familiar

Necessidade de um plano de cuidado que envolva cuidado interprofissional devido à complexidade da condição do usuário

Casos de usuários moderados ou que apresentem exacerbações do quadro

MATRICIAMENTO

PSIQUIATRIA

PSIQUIATRIA INFANTIL

PSICOLOGIA

EMAIL

Plataforma
TELESSAÚDE SC

SERVIÇO SOCIAL

PSICOLOGIA APS

Cada unidade de saúde/equipe de saúde da família organiza as discussões presenciais e atendimentos conjuntos conforme realidades e processos de trabalho estabelecidos

ESTRESSE

PROTOCOLO 8

ESTRESSE

Relação entre o indivíduo e o meio quando avaliada como exaustiva ou que excede seus recursos, ameaçando seu bem estar, deixando-o suscetível às manifestações psíquicas, emocionais e às crises (TOWNSEND, 2017).

A partir de um evento estressor o sujeito pode apresentar uma variedade de respostas de ajustamento

Respostas adaptativas: protegem a pessoa contra danos e agressões, solucionam a crise, fortalecem a habilidade de encarar problemas

Respostas mal adaptativas: o conflito que está sendo vivenciado se mantém ou se intensifica, ocasionando crises.

PERCEPÇÃO INDIVIDUAL DO EVENTO

O que é uma crise para um indivíduo pode não ser para outro

QUE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO ESTÃO DISPONÍVEIS?

Quais são as habilidades recursos e conhecimento que o sujeito possui para enfrentar a situação, disponibilidade de estratégias de enfrentamento.

QUAL A PERCEPÇÃO DA EFICÁCIA DAS ESTRATÉGIAS QUE POSSUI?

Quais delas já foram utilizadas no passado? Foram bem sucedidas? Eu tenho a habilidade de usar as estratégias de maneira efetiva?

AVALIÇÃO

COMPORTAMENTO SUICIDA

PROTOCOLO 8

PERGUNTE!

Todas as pessoas em sofrimento psíquico, com ou sem diagnóstico, em uso/abuso ou não de SPA, devem ser **perguntadas aberta e especificamente sobre ideação, planos e tentativas de suicídio**

Não há dados que sustentem a preocupação de que perguntar ativamente sobre suicídio possa iniciar pensamentos ou ações suicidas

OBJETIVO

Identificar os **principais estressores envolvidos**, conhecer o **contexto de vida do usuário** e os **fatores que aumentam o risco de suicídio**, bem como seu **histórico familiar e de vida**

O que avaliar?

Avaliar crise suicida atual: estressores psicossociais (recentes/crônicos), contexto de vida, conflitos em relacionamentos interpessoais, possível motivação, identificar ideação/plano ou pensamentos de morte

Avaliar presença de sintomas psicóticos, alucinações de comando ou ansiedade severa ⚠️

Avaliar potenciais comportamentos de risco: impulsividade, abuso de SPA, auto/heteroagressão, autonegligência ⚠️

Avaliar existência de tentativas prévias de suicídio, histórico de suicídio na família.

Avaliar fatores de proteção, razões para viver

Avaliar presença ou ausência de suporte familiar/social

O QUE PERGUNTAR?

Tem pensamentos de morte?

Pensa em tirar a vida?

Já pensou em tirar a vida antes?

Há quanto tempo tem esses pensamentos?

Já tentou suicídio alguma vez?

Tem algum plano?

Tem acesso aos meios?

Acredita que o método é letal?

Pesquisou a respeito do método ou letalidade?

Fez algum preparativo para tentativa?

COMO CLASSIFICAR?

Alto	PLANO SUICIDA	Planos de como tirar a vida Pesquisou sobre método e poder letal
Moderado	IDEAÇÃO SUICIDA	Pensa em tirar a vida Tem vontade de morrer
Baixo	PENSAMENTOS DE MORTE	Ideias vagas/passivas de morte Não pensa em tirar a vida

Adaptado de BOTEGA, Neury José. Crise suicida. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2023.

PLANO DE SEGURANÇA

Construído de maneira compartilhada

Identifica os possíveis mecanismos de enfrentamento e recursos para prevenção do suicídio

CONTRATO ANTI SUICÍDIO

Não há evidências que indiquem que seja eficaz na redução de comportamentos ou tentativas de suicídio

Fatores que desaconselham o uso

Ausência de vínculo significativo
Capacidade de julgamento reduzida na crise

(Dynamed, 2023; BOTEGA, 2023)

PLANO DE SEGURANÇA

Identificar fatores de risco e sinais de alarme

Criar um ambiente seguro

Estratégias de enfrentamento individual

Estratégias de enfrentamento interpessoal

Suporte profissional

IDENTIFICAR FATORES DE RISCO E SINAIS DE ALARME

Evitar situações que possam precipitar ideação e comportamento suicida, como **crises e/ou conflitos interpessoais**

Eventos estressores normalmente antecedem crises, comportamento impulsivo e comportamento suicida devido a dificuldade de lidar com emoções vivenciadas

O isolamento social piora os sentimentos de tristeza e falta de esperança e devem ser monitorados

CRIAR AMBIENTE SEGURO

Remover todos os objetos potencialmente perigosos a que o indivíduo possa ter acesso, levar em consideração plano suicida e método escolhido.

Objetos cortantes ou de vidro, substâncias tóxicas, medicações*, armas de fogo entre outros possíveis agentes letais

Garantir acompanhamento contínuo (amigos/familiares)

Atenção ao fornecimento de medicamentos!!

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO INDIVIDUAL

1. Reflexões sobre razões para viver e fatores protetivos
2. Identificar habilidades de enfrentamento não autolesivas
3. Possíveis atividades de distração

Ouvir música, cantar, escrever, assistir séries/filmes, meditar, exercícios de respiração e relaxamento, prática de exercícios físicos

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO INTERPESSOAL

1. Identificar amigos e/ou familiares que podem ser contatados em momentos de crise para distração, suporte e companhia.
2. Identificar aqueles com maior vínculo/confiança para contatar em caso de pensamentos suicidas ativos.

Pactuar com rede de apoio maior disponibilidade para contatos, tirar telefones do silencioso, avisar períodos com dificuldade de atender.

SUORTE PROFISSIONAL

1. Listar locais em que possa buscar atendimento e seus horários de atendimento

Centro de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, CAPS 24 horas, Emergência Hospitalar

2. Informar linhas de atendimento

Centro de Valorização da Vida – CVV Disque 188 (atendimento por chat ou ligação telefônica).

QUAL CUIDADO OFERTAR? DEVO COMPARTILHAR O CASO?

BAIXO RISCO

Fornecer **cuidado colaborativo, acesso a atendimentos**, restrição a agentes letais, processo e planejamento de manejo de crise e continuidade do acompanhamento.

Risco moderado e sem rede de apoio, bem como com **risco elevado de suicídio** e/ou em associação à impulsividade, uso de SPA's e fragilidade do suporte, **possuem necessidade e se beneficiarão** de intensificação de cuidados e atendimento compartilhado com outros pontos da RAPS.

COMPARTILHAMENTO DO CUIDADO
SEGUNDO RISCO DE SUICÍDIO

**SE VOCÊ ESTÁ COM
PENSAMENTOS SUICIDAS
OU VONTADE DE PARAR DE
EXISTIR, PROCURE AJUDA.**

ESTAMOS PRONTOS PARA TE
OUVIR

**A VIDA É A MELHOR
ESCOLHA.**

Centro de Saúde Itacorubi

 Setembro Amarelo

 **PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS**

O SUS que a gente acredita tá

FORA O.S.

AME SE AMAR

EU DEFENDO A SAÚDE PÚBLICA
O SUS É DO POVO

Seja quem você quiser.

Sabia que o Alô Saúde pode te ajudar?

O atendimento por telefone é gratuito, rápido e seguro.

- Informações sobre os serviços de saúde
- Atendimento pré-clínico
- Orientações de qual o melhor serviço a buscar no seu caso (SAMU, comparecer a emergência hospitalar, UPA, ou Centro de Saúde)
- Agendamento de consulta diretamente no Centro de Saúde.

Ligue antes de ir: 0800 333 3233

**SE VOCÊ ESTÁ COM
PENSAMENTOS SUICIDAS
OU VONTADE DE PARAR DE
EXISTIR, PROCURE AJUDA.**

ESTAMOS PRONTOS PARA TE
OUVIR

Grupo Arte & Movimento

Início do grupo
04.06.2024

Local
Centro de Saúde Itacorubi
Toda terça-feira às 16:30hs
Auditório do anexo

Mapa de Pontos

MANEJO DE CRISE

PROTOCOLO 8

CRISE

A crise **faz parte do cotidiano dos sujeitos** que estão constantemente lidando com momentos que geram desorganização em sua vida, ela é **inerente à existência humana**, fazendo parte do processo de viver

Ocorre por uma **resposta mal adaptativa a uma situação de estresse**, em que há necessidade de um ajuste significativo no estilo de vida e há **sobrecarga dos recursos pessoais** disponíveis de enfrentamento.

AVALIAÇÃO DA CRISE

Na avaliação, o profissional reúne informações sobre **estressores precipitantes** da crise, buscando a sua **contextualização** e o entendimento acerca da **vivência subjetiva** do usuário.

O objetivo é o esclarecimento da situação de crise.

PERGUNTE!

Como foi o evento?

Quando aconteceu?

Como está se sentindo?

Já passou por isso antes?

Como lidou com a situação?

Qual foi o resultado?

AVALIAÇÃO DA CRISE

Nesta primeira abordagem deve-se **priorizar os aspectos cujo esclarecimento é imprescindível para avaliação dos riscos e definição da conduta** no primeiro atendimento

É importante considerar a intensidade ou a gravidade clínica da crise

CONSIDERAR NA AVALIAÇÃO DA CRISE E SUA INTENSIDADE

Alterações de consciência, atenção, orientação tempo-espaço (**podem indicar causa orgânica**);

Perda do controle sobre si mesmo;

Falta de crítica quanto ao seu quadro psíquico;

Graus elevados de **atividade delirante/alucinatória e/ou desorganização de pensamento** e comportamento;

Elevação ou depressão excessiva do humor;

Uso prévio de SPA
(**podem indicar psicose induzida por substâncias**);

Ocorrência de episódios significativos de auto ou heteroagressividade.

INTERVENÇÃO EM CRISE

Devido ao estado emocional da pessoa ela **necessita de apoio para resolução de problemas**, bem como **direcionamento e suporte** para mobilização dos recursos necessários para resolver a crise

O papel do profissional é de **assistência e participação ativa!!**

Deve ser feito o que for necessário para ajudar a pessoa a encontrar alívio, sendo o objetivo principal o ajustamento, o bem-estar e a restauração ao nível de funcionamento anterior ou um nível mais alto

O QUE FAÇO NA CRISE?

Abordagem orientada pela realidade. **Foco no AQUI e no AGORA**

Escute ativamente e atenda as **necessidades imediatas**

Desencoraje explicações prolongadas e racionalização

Estimule a verbalização de sentimentos

Auxilie na elaboração do problema encontrado

Descreva sua percepção em relação ao problema, compare com a percepção do indivíduo

Ajude a determinar o que acredita haver precipitado a crise

A comunicação com o usuário deve ser verdadeira (**evitar promessas e pactuações que não possam ser cumpridas**) e exercida o mais claramente possível

Se a pessoa estiver
AGITADA
HOSTIL
AGRESSIVA
eu faço o quê

MANEJO DA PESSOA AGITADA/HOSTIL/AGRESSIVA

Observe a **segurança do ambiente**, remova materiais perfurocortantes ou que possam ser usados como arma. **Evite barreiras** entre profissionais e uma porta de saída.

Dê preferência ao manejo verbal por profissionais com quem a pessoa tenha mais vínculo ou melhor perfil para isso. Outros profissionais permanecem na cena, mantendo posturas não violentas ou intimistas

Identifique-se, use comunicação não violenta.

Explique porque está ali (entender a situação, garantir que ninguém se machuque)

Busque reduzir pontos de tensão.

Sempre que possível, **ofereça espaço reservado** para o diálogo/manejo, diminuindo a exposição da pessoa e demais usuários/as.

MANEJO DA PESSOA AGITADA/HOSTIL/AGRESSIVA

Mantenha o manejo verbal com habilidades de comunicação, **atitude calma, tranquila e não hostil**, numa distância segura e não invasiva à pessoa.

Questione ativamente para entender os desejos da pessoa

Avalie: inquietação, tom de voz, conteúdo do discurso, irritabilidade, possível intoxicação.

Avalie: consciência, orientação tempo-espço, curso e conteúdo do pensamento.

Oriente: descreva como considera sua agitação e o que espera dela.

Deixar claro condições de colaboração e **comportamentos que não serão aceitos**.

Negocie, proponha alternativas possíveis a agitação. Diálogo (o que a pessoa quer x o que eu quero).

Proponha o que gostaria que a pessoa fizesse (sentar, acalmar-se, falar mais baixo, aceitar alguma medicação, entre outras possibilidades).

Reforce que está para ajudá-lo na tentativa de solucionar o conflito.

ATENÇÃO!!

Caso o manejo verbal não tenha resultados e a pessoa potencialize a crise e comportamento, **o SAMU pode ser acionado para suporte, assim como a segurança pública.**

É importante entender que a agitação psicomotora é uma situação de saúde!!

IMPORTANTE!

Alguém que fica agressivo **porque se recusa a determinado tratamento, compreende o que foi oferecido e não apresenta alteração psíquica/neurológica** que comprometa seu julgamento, **não poderá ser submetido a tratamento contra sua vontade (BRASIL, 2007)**

ATENÇÃO!!

Medidas involuntárias (contenção mecânica, administração de medicamentos) devem ser utilizadas tão somente como EXCEPCIONALIDADE, depois de esgotadas todas as tentativas de diálogo, em situações pontuais.

É imprescindível o **adequado registro** no prontuário da pessoa das **razões para realização da contenção, duração, avaliações de segurança** realizadas durante sua duração e ocorrência de eventos adversos (Resolução COFEN 746/2024)

Caso se faça necessária a contenção mecânica, a mesma se dará **sob supervisão direta do Enfermeiro**, devendo ser **monitorado continuamente pela equipe de enfermagem**, de modo a promover a segurança do paciente, prevenindo danos e eventos adversos.

USO DE MEDICAÇÃO NA CRISE

Seu uso deve ser **criterioso e negociado com o usuário**, deixando claro o **porquê da necessidade do uso**. O objetivo de **medicar uma pessoa agitada não é sedá-la, mas sim acalmá-la** para que permaneça consciente e consiga participar das decisões de seu próprio cuidado.

MEDICAMENTOS DA MALETA DE EMERGÊNCIA

⚠ PRESCRIÇÃO MÉDICA

Diazepam, 10mg

Benzodiazepínico. Utilizado em crises de ansiedade/pânico ou agitação. Atinge a concentração máxima de efeito em 30 a 90 minutos. **USO ORAL**

Haloperidol 5mg/mL

Antipsicótico de alta potência. Atinge a concentração máxima em até 30 minutos. **USO INTRAMUSCULAR**

Prometazina, 25 mg/mL

Efeito sedativo acentuado, iniciando após cerca de 20 minutos da aplicação. Atinge concentração máxima de efeito em 1 hora e meia. **USO INTRAMUSCULAR**

FERRAMENTAS DE CUIDADO

PROTOCOLO 8

PSICOEDUCAÇÃO

Auxilie o indivíduo no **entendimento do quadro atual**, através da identificação dos elementos da sua experiência

sentimentos

angústias

fatores desencadeantes

sintomas

contexto de vida

Esclareça dúvidas sobre os sintomas, fatores orgânicos/ambientais/sociais que possam participar do quadro, bem como dos diagnósticos possíveis

Oriente o usuário a respeito das suas ações em relação ao tratamento, estimulando a implicação em seu próprio cuidado.

Oriente sobre aspectos do acompanhamento terapêutico, previamente à construção do PTS

Auxilie a rede de apoio no entendimento do quadro atual vivenciado, oriente de quais formas é possível auxiliar no cuidado e suporte ao indivíduo em sofrimento

≡ OBJETIVO ≡

Promover **autoconhecimento** e desenvolvimento de **ferramentas para enfrentamento** das questões que trazem sofrimento através do esclarecimento de dúvidas acerca do processo saúde-doença em saúde mental.

ATIVIDADE FÍSICA

Sensibilize/incentive a prática de exercícios físicos de acordo com possibilidades de acesso e preferências pessoais, auxiliando a pessoa a encontrar a **atividade física possível** para aquele momento

LAZER

Estimule a busca pela **identificação e inserção de atividades** que tragam prazer dentro da rotina diária, dentro das possibilidades atuais da pessoa

GESTÃO DE ESTRESSORES PSICOSSOCIAIS

Oriente **técnicas de manejo da ansiedade**

- atividades de relaxamento
- exercícios de respiração

Estimule a **gestão de conflitos interpessoais**, auxiliando no **treinamento de habilidades de resolução de problemas** e de comunicação assertiva, verifique a necessidade de mediação dos conflitos identificados

Auxilie na identificação de **técnicas de auto gerenciamento do estresse** e proponha a experimentação pelo sujeito, para que traga retorno ao que funcionou ou não

Importante explorar as diversas possibilidades adaptativas a partir da singularidade do sujeito que está sendo ouvido

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

Oferte práticas integrativas conforme disponibilidade da equipe/serviço/território; **programe retornos permanentes** para realização, de modo que possibilitem **espaço de escuta e reavaliações frequentes**

Na prática de **auriculoterapia**, consulte os **principais pontos utilizados** nas demandas trazidas em consultas de saúde mental, como: ansiedade, depressão, insônia, etc.

auriculoterapiasus.ufsc.br

A aromaterapia com uso de **óleo essencial de lavanda** pode ser utilizada por via tópica, inalação ou em difusor

Estimule o uso de **plantas medicinais através do uso de chás** - RECEITA VERDE

hipérico (*Hypericum perforatum*)
melissa (*Lippia alba*)
erva-cidreira (*Melissa officinalis*),
valeriana (*Valeriana officinalis*)
ginseng brasileiro (*Pfaffia* sp.)
rosa verde (*Rosa* sp.)
capim-limão (*Cymbopogon citratus*)
maracujá (*Passiflora* spp.)

escrita expressiva

Estimule o indivíduo a escrever livremente sobre o que sente, inquietações, experiências prévias, problemas atuais, situação de conflitos interpessoais

Oriente sobre a rotina de escrita para as demandas trazidas em consulta, de modo a **promover reflexão das temáticas abordadas**, estimulando insight a respeito das situações e promovendo implicação em relação ao seu tratamento

Questione a pessoa, em atendimentos de retorno, sobre **como se sentiu ao escrever** para compreensão do benefício da prática na especificidade daquele sujeito

REDE DE SUPORTE SOCIAL

Identifique as redes sociais anteriores que têm potencial para oferecer apoio psicossocial direto ou indireto

amigos

família

trabalho

espaços comunitários

Estimule o fortalecimento da rede social e seu envolvimento no cuidado, de acordo com a realidade particular do indivíduo

Incentive a participação do indivíduo em espaços de convivência e equipamentos comunitários

GENOGRAMA

Representar graficamente o sistema familiar, preferencialmente em três gerações, utilizando símbolos padronizados para identificar os componentes da família e suas relações.

Auxilia na avaliação familiar, identificando possíveis conflitos que interferem na proposta de cuidado

COMO FAZER?

Pergunte sobre a **composição familiar**, buscando conhecer a história de vida, eventos marcantes, adoecimento, motivos de falecimento

Identifique **as pessoas que residem junto com o usuário** avaliado, através de **linha tracejada** ao redor do grupo familiar

Destaque **aspectos relacionais** mencionados pela pessoa (**relações de dominância, conflituosas, distantes e/ou muito próximas**)

Auxilie o usuário, a partir do seu relato, na **identificação de padrões de repetição** ao longo das gerações, como padrões de relacionamento, estruturais, de morbidade.

Proponha **reflexões sobre a influência dos acontecimentos e relações familiares** nos sentimentos e demandas atuais

GENOGRAMA

FAMÍLIA K

MOMENTO 1 nov/09

- abuso sexual
- distante
- conflituoso
- confuso
- fechado

J1
acidentes

ECOMAPA

Identificar e **representar graficamente as ligações de uma família às pessoas e estruturas sociais do meio** onde habita ou convive.

COMO FAZER?

Mapear atividades terapêuticas existentes nas redes

- saúde, assistência social, território/comunidade,
- rede social da pessoa, para identificação, articulação e fortalecimento dos cuidados e suporte social

Analise, de maneira compartilhada com o usuário, as dimensões destas relações

Força da ligação: fraca, tênue/incerta, forte;

Impacto da ligação: sem impacto, requerendo esforço/energia; fornecendo apoio/ energia

Qualidade da ligação (estressante ou não)

Patobiografia

NASCIMENTO

MUDOU-SE DE CIDADE

começou a ter crises de ansiedade

COMEÇOU A TRABALHAR

iniciou acompanhamento no CS

ADOECEU

primeira internação psiquiátrica

HOJE

01

Organize sobre uma linha do tempo o histórico de vida e adoecimento da pessoa

Ela inicia ao nascimento

02

Situe os eventos biográficos importantes

03

- .Doenças
- .Surgimento de sintomas
- .Tratamentos
- .Acompanhamentos de saúde

04

Proponha reflexões sobre os possíveis gatilhos de adoecimento, impacto de eventos importantes, ligações entre períodos de agravamento.

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR

Explique quais são as **possibilidades de tratamento/intervenção** disponíveis.

Construa, **de maneira compartilhada com a pessoa, a proposta de acompanhamento terapêutico**, considerando as atividades, número de encontros, periodicidade e intervenções a serem realizadas.

Auxilie na **construção de metas ou expectativas** em relação ao acompanhamento realizado;

Articulação entre serviços/redes é essencial, podendo ser necessário compartilhar cuidados/atividades entre equipamentos/equipes.

Para construção do PTS é necessário o conhecimento das atividades terapêuticas existentes nas redes (saúde, assistência social, território/comunidade, etc), dos equipamentos sociais presentes no território e da rede social da pessoa. **(Realizar o Ecomapa previamente ao PTS pode auxiliar)**

Pode ser construído tanto de maneira **interprofissional**, quanto na **prática exclusiva do Enfermeiro**. Neste último caso o PTS é **equivalente à etapa de Planejamento do Processo de Enfermagem**

GRUPOS TERAPÊUTICOS

O processo grupal possibilita trocas de experiências, de reflexão, de identificação, de transformações subjetivas, de construção de vínculos.

O grupo deve ter:

✦ **Objetivo:** preventivo, educativo, terapêutico, operativo, de acompanhamento

✦ **Estrutura:** aberto/fechado, número de encontros, número de participantes, misto ou limitado

✦ **Regras construídas/pactuadas no coletivo** (respeito, circulação da fala, não discriminação/julgamento, sigilo, regras de convivência, etc).

Exemplos: Terapia Comunitária Integrativa (TCI), Gestão Autônoma da Medicação (GAM), Comunidade de Fala (CdF)

Os modelos de grupo centrado nas pessoas e em suas experiências (**grupos de apoio mútuo**), com protagonismo dos participantes são mais efetivos

INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS

AVANÇADAS

Muitas pessoas **não associam seus sintomas a um sofrimento.**

Após **descartadas questões orgânicas (!)**, o profissional deve ajudar a pessoa a reconhecer o sofrimento, de forma a auxiliar na reflexão, elaboração e reatribuição dos sintomas aos fatores de sofrimento.

A reatribuição **ajuda a direcionar o cuidado para o real motivo dos sintomas.**

TERAPIA DE REATRIBUIÇÃO DE SINTOMAS

Etapas	Descrição
Sentindo-se compreendido	Fazer anamnese ampliada e exame físico focado na queixa , com valorização das crenças da pessoa;
Ampliando a agenda	Dar feedback à pessoa , com recodificação dos sintomas e vinculação destes com eventos vitais e/ou psicológicos;
Fazendo vínculo	Construir modelos explicativos que façam sentido para pessoa;
Negociando o tratamento	Pactuar, em conjunto com a pessoa, um projeto terapêutico ampliado.

TERAPIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Metodologia que acumula **maior nível de evidência** de efetividade para o TMC.

Atua **diretamente sobre os problemas** que podem estar **contribuindo para o quadro de sofrimento psíquico** da pessoa.

Pode ser usada sempre que se possa **identificar e especificar o problema** e seja possível o **estabelecimento de metas**.

Tem como objetivo **ajudar a pessoa a reconhecer problemas ou conflitos relacionados ao seu sofrimento**.

Identificar a necessidade da pessoa para aplicação da terapia de resolução de problemas

Explicar o tratamento e sua metodologia

Listar os problemas de forma clara e concreta

Estabelecer metas alcançáveis

Levantar soluções

Eleger uma solução

Por a solução em prática

Avaliação

USO DE MEDICAMENTOS

Sendo o **sofrimento multifatorial**, um **tratamento exclusivamente medicamentoso não é efetivo** quando os fatores envolvem questões não orgânicas, por isso a importância da clínica ampliada e a diversificação das estratégias de cuidado.

Deve-se ter **cuidado com a medicalização da vida** e dos sofrimentos ligados a questões sociais, familiares, ambientais, ciclos de vida e luto.

A medicação não deve ser usada de forma isolada!

IMPORTANTE!

É imprescindível a **avaliação cuidadosa da eficácia e da necessidade do uso** desses medicamentos, promovendo um tratamento que leve em conta **tanto os benefícios quanto os riscos associados**, buscando sempre a redução de danos e a prevenção quaternária em saúde mental

IMPORTANTE!

O conhecimento do Enfermeiro em relação aos psicofármacos é **ESSENCIAL** para psicoeducação.

Faz parte da consulta de Enfermagem a orientação do usuário sobre as **indicações de uso, possíveis efeitos adversos, riscos e também identificar interações medicamentosas potencialmente prejudiciais**, o que auxilia na adesão e melhor experiência

Apresentações disponíveis

Função farmacológica

Meia vida

Efeitos adversos

Dose máxima

MEDICAMENTOS – FARMÁCIA DE REFERÊNCIA

ANTIDEPRESSIVOS
Amitriptilina
Nortriptilina
Fluoxetina
Sertralina

Letal na overdose!
induz arritmias cardíacas

ANTIPSIKÓTICOS
Clorpromazina
Haloperidol
Biperideno**

Distúrbios de movimento com **inquietação e dificuldade de ficar parado** (acatisia), **contrações musculares involuntárias sustentadas ou permanentes** (distonias), **movimentos musculares anormais, involuntários e repetitivos** (discinesia),

DIAZEPAM

O uso crônico de benzodiazepínicos ou uso de altas doses diárias são situações que indicam o **compartilhamento do cuidado com MFC da equipe**, buscando estratégias de redução da dose e desprescrição no decorrer do acompanhamento.

ESTABILIZADORES DE HUMOR
Ácido Valpróico
Carbamazepina
Lítio

Contraindicado em gestantes

EFEITOS ADVERSOS

Boca seca, diminuição da memória, edema, fezes amolecidas, ganho de peso, gosto metálico, náusea, polidipsia, poliúria, tremores finos

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Diuréticos tiazídicos, AINES, IECAS, metronidazol (aumentam o nível de lítio)

CUIDADOS DE ENFERMAGEM

Estimular aumento da ingesta hídrica, orientar sobre sinais de alarme de intoxicação (**náusea, vômito, diarreia, tremores**), **quadros de desidratação aumentam o risco de intoxicação** pois levam ao aumento do nível sérico do lítio

Solicite os exames de monitoramento!

LÍTIO

Seu uso **necessita de monitoramento laboratorial!**

Litemia (dosagem de lítio)

semestralmente em pessoas com manutenção da dose prescrita ou em caso de suspeita de intoxicação.

VALORES DE REFERÊNCIA

Não deve exceder 1,2 mEq/L*

Toxicidade acima de 1,5 mEq/L
discuta com MFC

Níveis $\geq 2,5$ mEq/L
encaminhe a emergência

Creatinina: 6-12 meses da última solicitação

TSH - 6-12 meses da última solicitação

MEDICAMENTOS – FARMÁCIA ESPECIALIZADA

ANTIPSIKÓTICOS
Risperidona
Olanzapina
Quetiapina
Ziprasidona
Clozapina

ESTABILIZADORES DE HUMOR

Lamotrigina

Uso **concomitante com ácido valproico** dobra os níveis séricos de lamotrigina ⚠

Necessita de monitoramento laboratorial contínuo devido ao risco de agranulocitose ⚠

SOLICITE HEMOGRAMA!

Semanal nos primeiros seis meses
Quinzenal até um completar um ano
Após 1 ano realizar mensalmente durante o período de uso.

Valores de referência:
Neutrófilos: 4.400 a 11.000 células/microL

The background is a light blue grid with various hand-drawn blue scribbles. At the top, there are several overlapping circles and loops. On the right side, there are some vertical lines and a star-like shape. At the bottom, there are more circles, a wavy line, and several downward-pointing chevrons.

Obrigada!